

Банкротство юрлиц и граждан:
практика. Online. 18-19 февраля

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

[Обсудить](#)

[Написать в блог](#)

[Выход](#)

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

История права и государства: военно-политическое противостояние в эпоху новой экономической политики

Отрасль права: [Уголовное право и процесс, исполнение наказаний](#)

08.02.2016 — 17:01

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Вышла в свет монография И. В. Яблочкиной «Власть и общество: военно-политическое противостояние в эпоху нэпа», посвященная историческим вопросам правового и военно-политического противодействия в условиях новой экономической политики.

Автор

[Теймур Зильфугарзаде](#)
[читать блог](#)

Похожие материалы

08.02.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[Адвокатам по назначению в гражданских и административных...](#)

08.02.2016

[Институт права...](#)

[Вебинар Марии Сучковой «Дело в ЕСПЧ о праве на допрос...»](#)

08.02.2016 [Роберт Дуганс](#)
[Взятки и возможность розыска активов в Англии](#)

08.02.2016 [Илья Сухов](#)
[Изменение арендной платы в одностороннем порядке при...](#)

08.02.2016 [Иван Полевиков](#)
[Законный произвол или как Правительством Москвы...](#)

Новые блоги

08.02.2016

[Институт права...](#)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Серия «Научные школы университета»

И. В. ЯБЛОЧКИНА

**Власть и общество:
военно-политическое противостояние
в эпоху нэпа**

Москва
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
2015

[Вебинар Марии Сучковой
«Дело в ЕСПЧ о праве на
допрос...»](#)

08.02.2016 [Роберт Дуганс
Взятки и возможность
розыска активов в Англии](#)

08.02.2016 [Роман Туркин
Формы НДФЛ](#)

08.02.2016 [Российский...](#)

[The Philip C. Jessup
International Law Moot
Court...](#)

08.02.2016 [Антон Иванов
Общие положения о
договорах \(передача 022\)](#)

УДК 338(09)
ББК 65.03(2)6
Я151

Рецензенты: д-р ист. наук, проф. Ш. М. Мунчаев; д-р ист. наук, проф. С. Н. Полтораки

Я151 **Яблочкина, И. В.**
Власть и общество: военно-политическое противостояние в эпоху нэпа / И. В. Яблочкина. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 580 с. – (Серия «Научные школы университета») ISBN 978-5-7307-1020-7

В монографии освещаются проблемы политического протеста в советском государстве в 20-е гг. XX в. На основе многочисленных архивных материалов, значительная часть которых впервые введена в научный оборот, проанализированы причины и характер вооруженного противостояния властных структур и общества, региональные особенности антигосударственных выступлений, а также основные способы и методы борьбы с ними.

Для научных работников, аспирантов, преподавателей вузов, сотрудников научно-исследовательских институтов.

УДК 338(09)
ББК 65.03(2)6

ISBN 978-5-7307-1020-7

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[Jabl_2015](#)

6 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)